

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО КОКСАРТРОЗА

Маматкулов Ойбек Халикович

Самаркандский государственный медицинский
университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201286>

Актуальность. Артроз является одной из ведущих причин инвалидности (Дохов М.М., Левченко К.К., Петров А.Б., Иванов Д.В., Доль А.В., Ульянов В.Ю., Пучиньян Д.М., Норкин И.А., 2017). Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЕП ТБС) в настоящее время является наиболее популярным хирургическим вмешательством при лечении поздних стадий дегенеративно дистрофических заболеваний тазобедренного сустава, поэтому ожидается дальнейший повсеместный рост числа таких операций (Шубняков И.И., с соавт., 2017; Wylde V. Et al., 2009 Hilal M.K. et al., 2015). Эффективность эндопротезирования подчёркивается практически в каждой научной публикации, но подавляющее большинство исследований сосредоточены на объективных клинических данных, фиксируемых врачом, таких как выживаемость имплантата, амплитуда движений и рентгенографические данные. При одностороннем вывихе бедра и одностороннем диспластическом коксартрозе 3-4 степени в практике тотального эндопротезирования тазобедренного сустава на одном этапе возникает ряд трудностей; повреждение кровеносных сосудов, тракция и парезы нервных стволов, боль в тазобедренном суставе, дефекты капсулы тазобедренного сустава, дефекты мышц и сухожилий бедра, контрактура тазобедренного сустава, артроз, укорочение конечности. Всё это впоследствии приведёт к ранней миграции компонентов эндопротезов. По этой причине до сих пор лечение таких патологий остаётся актуальным. Для этого необходимо создать новый метод лечения таких патологий.

Цель исследования. Разработать новый метод лечения сосудистых повреждений, тракций и парезов нервных стволов, дефектов капсулы тазобедренного сустава, ягодичных мышц и сухожилий, контрактур тазобедренного сустава, растяжения связок, укорочения ноги и, как следствие, раннего предотвращения миграции компонентов эндопротеза.

Материал и методы исследования. В Самаркандском филиале Республиканского научного практического медицинского центра в период 2012-2022 годы при одностороннем врождённом вывихе бедра и одностороннем диспластическом коксартрозе 3-4 степени на одноэтапной операции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава столкнулись с

рядом трудностей. Лечение диспластического коксартроза характеризуется двухэтапным хирургическим вмешательством. На первом этапе проводят дозированное низведение бедра и формирование регенерата мягких тканей. Для этого к подвздошной кости прикрепляют подвздошную опору аппарата для опускания бедра по дуге. Проведены три спицы с опорной площадкой по направлению от верхне- переднего отдела гребня подвздошной кости. В дорсальной части крыла подвздошной кости кончики спицы прикрепляются к подвздошной кости. Через нижнюю треть бедренной кости вводят три перекрестно спицы с опорной площадкой, спицы прикрепляются к кольцу с помощью спица зажимом. Подвздошная опора и бедренная опора представляют собой одноплоскостные замковые шарниры, соединённые тремя телескопическими стержнями. Со вторых суток после операции бедренную кость низводят дистракционным инструментом со скоростью 2 мм в сутки, для этого затягивают дистракционные гайки. Во втором этапе выполняется эндопротезирование тазобедренного сустава. Этот двухэтапный метод лечения проводят при одностороннем врождённом вывихе бедра и одностороннем диспластическом коксартрозе 3-4.

Использованная литература:

1. Дохов М.М., Левченко К.К., Петров А.Б., Иванов Д.В., Доль А.В., Ульянов В.Ю., Пучиньян Д.М., Норкин И.А. (Экспериментальное моделирование протеза наацетабулярной области тазовой кости как этап профилактики раннего диспластического коксартроза), Современные проблемы науки и образования– 2017–№5.
2. Mamatkulov O.N., Tilyakov A.B., Umarov A.A., Holikov A.B. The Effectiveness of complex Биология ва тиббиёт муаммолари 2023, №2 (143) 89 treatment of dysplastic coxarthrosis (European Journal of Molecular s Clinical Medicine ISSN 2515- 8260 Volume 08, Issue 02, 2021).
3. Маматкулов О.Х., Тиляков А.Б., Умаров А.Б., Холиков А.Б., Халиков Ф.О. (The effectiveness of complex treatment of dysplastic coxarthrosis (Problems of BIOLOGY and MEDICINE ISSN 2181- 5674, 2021, №5 (130).
4. О.Х. Маматкулов, Ирисметов М.Э. Эффективность комплексного лечения диспластического коксартроза (Методические рекомендации. Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Самарканд-2022).
5. Mamatkulov Oybek Khalikovich (American Journal of Medicine and Medical Sciences Volume 12, Number 11, 2022).